

Síntese do Contato Cotidiano das Enfermeiras na Oncologia Pediátrica

Apresentação de esquema síntese que ilustra o contato cotidiano nas dimensões ação e afeto das enfermeiras na oncologia pediátrica. A figura foi construída com base na análise dos depoimentos das participantes do estudo intitulado: “Oncologia Pediátrica: Ação e Afeto no Cotidiano das Enfermeiras” articulados ao referencial teórico de contato cotidiano de Agnes Heller (1970).

Fonte: A pesquisa, 2015, figura fundamentada nos pressupostos teóricos de contato cotidiano de Agnes Heller.

Parecer Consubstanciado do CEP - UNIRIO

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO-
UNIRIO

PARECER CONSUBSTANCIADO DO CEP

DADOS DO PROJETO DE PESQUISA

Título da Pesquisa: ONCOLOGIA PEDIÁTRICA: DESAFIOS E POTENCIALIDADES NO COTIDIANO DAS ENFERMEIRAS

Pesquisador: Patrícia Quintans Cundines Pacheco

Área Temática:

Versão: 1

CAAE: 39381314.0.0000.5285

Instituição Proponente: Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro - UNIRIO

Patrocinador Principal: Financiamento Próprio

DADOS DO PARECER

Número do Parecer: 913.315

Data da Relatoria: 09/12/2014

Apresentação do Projeto:

Dissertação de mestrado que constitui uma "pesquisa qualitativa que trata do cotidiano da enfermagem na oncologia pediátrica. Os participantes serão enfermeiras com experiência nas ações assistenciais e gerenciais no espaço da oncologia pediátrica."

Objetivo da Pesquisa:

- Descrever quais são as ações assistenciais e gerenciais presentes no cotidiano das Enfermeiras na oncologia pediátrica.
- Analisar os desafios e as potencialidades no cotidiano das Enfermeiras na oncologia pediátrica
- * Discutir o cotidiano das enfermeiras na oncologia pediátrica na perspectiva da inteligência coletiva.

Avaliação dos Riscos e Benefícios:

A autora refere: "O participante pode considerar que determinadas perguntas o incomodam uma vez que as informações que serão coletadas tratam de suas experiências na oncologia pediátrica. Ele será esclarecido quanto a poder escolher não responder quaisquer perguntas que o façam sentir-se incomodado ou constrangido.."

Endereço: Av. Pasteur, 296

Bairro: Urca

CEP: 22.290-240

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Telefone: (21)2542-7796

E-mail: cep.unirio09@gmail.com

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO-
UNIRIO

Continuação do Parecer: 913.315

Quanto aos benefícios: "A participação na pesquisa contribuirá na aquisição de conhecimentos a respeito das ações cotidianas das Enfermeiras na oncologia pediátrica, os desafios que são enfrentados e as potencialidades para resolução. Não haverá benefício direto na perspectiva individual mas pretende-se contribuir para a prática profissional."

Comentários e Considerações sobre a Pesquisa:

Pesquisa de relevância na área de oncologia pediátrica que pretende estudar aspectos gerenciais e assistenciais. A amostragem será por "bola de neve" em que os participantes sugerem os profissionais consecutivamente e, por isso, a autora apresenta justificativa para não apresentar autorização de local de coleta de dados. Após o contato inicial com enfermeiros inscritos na Plataforma Lattes, que aceitem participar do estudo, serão solicitadas indicações e contato posterior e individual com cada um em particular para o agendamento da entrevista e dinâmica individual para a coleta de dados. A entrevista será gravada em áudio e isso consta no TCLE.

Considerações sobre os Termos de apresentação obrigatória:

Apresenta folha de rosto

Apresenta instrumento de coleta de dados

Apresenta TCLE

Apresenta justificativa para ausência de autorização de local de coleta de dados

Recomendações:

Inserir declaração de compromisso como pesquisador, no que se refere à manter o sigilo dos participantes e à manipulação dos dados.

Conclusões ou Pendências e Lista de Inadequações:

Sem pendências

Situação do Parecer:

Aprovado

Necessita Apreciação da CONEP:

Não

Considerações Finais a critério do CEP:

Conforme preconizado na Resolução 466/2012, o CEP-UNIRIO aprovou o referido projeto. Caso o/a pesquisador/a realize alguma alteração no projeto de pesquisa, será necessário que o mesmo retorne ao Sistema Plataforma Brasil para nova avaliação e emissão de novo parecer. É necessário que após 1 (um) ano de realização da pesquisa, a ao término dessa, relatórios sejam enviados ao

Endereço: Av. Pasteur, 296

Bairro: Urca

CEP: 22.290-240

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Telefone: (21)2542-7796

E-mail: cep.unirio09@gmail.com

UNIVERSIDADE FEDERAL DO
ESTADO DO RIO DE JANEIRO-
UNIRIO

Continuação do Parecer: 913.315

CEP-UNIRIO, como compromisso junto ao Sistema CEP/CONEP

RIO DE JANEIRO, 14 de Dezembro de 2014

Assinado por:
FABIANA BARBOSA ASSUMPÇÃO DE SOUZA
(Coordenador)

Endereço: Av. Pasteur, 296

Bairro: Urca

CEP: 22.290-240

UF: RJ

Município: RIO DE JANEIRO

Telefone: (21)2542-7796

E-mail: cep.unirio09@gmail.com